

El impacto de la calidad institucional sobre el crecimiento económico de países latinoamericanos: propuesta de modelo econométrico

Rodríguez Casaretto, Hiroshi Ichiro

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

N00371177@UPN.PE

ORCID 0009-0000-7038-6488

Abstract

En esta investigación se implementó una propuesta de modelo RBC para evaluar la influencia de la calidad institucional, aproximada mediante el Índice de Percepción de la Corrupción, sobre la desviación de la producción óptima en seis países latinoamericanos (2010 - 2020). Se recopilieron series anuales del PIB, formación bruta de capital fijo, tipo de cambio, población, y stock de capital. El modelo fue calibrado mediante momentos generalizados y simulaciones Monte Carlo para estimar la correlación de Pearson. Los resultados demostraron heterogeneidad: solo Colombia mostró correlación negativa significativa ($p < 0.05$; IC 95%). En otros países, el intervalo de confianza incluyó cero o presentó signo contrario al esperado. Sin embargo, se identificaron limitaciones estructurales del modelo RBC y la dependencia de un único proxy institucional. Se sugiere integrar fricciones sectoriales y diversificar indicadores de institucionalidad en futuros estudios.

Keywords: Crecimiento económico, RBC, corrupción, producción, Latinoamérica.

I. Introducción

Las instituciones estatales influyen el crecimiento económico mediante la configuración de la magnitud de los costos de transacción entre la titularidad legal del derecho de propiedad y su efectiva materialización. Tal diferencial de costos varía según el alcance de aceptación intergeneracional de las normas emitidas, como evidencian los procesos de formalización de terrenos peruanos, las reformas castrales argentinas, y las iniciativas de titulación ecuatorianas (Alston et al., 2018) A su vez, las agendas legislativas de élites políticas fundamentan los marcos regulatorios sectoriales, los cuales inciden en la asignación de recursos y competitividad dentro de los mercados (Beck y Laeven, 2006).

De igual manera, la aplicación de políticas fiscales y monetarias por organismos estatales influye sobre las expectativas de los agentes económicos al ajustar sus decisiones de inversión y proyecciones de producción futura (Elhassan, 2019). A pesar del consenso teórico alcanzado entorno a estos canales de transmisión del impacto estatal sobre el crecimiento económico societal, la bibliografía presenta un vacío en el análisis empírico que combine modelos de Real Business Cycles (RBC) o de modelos Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) con pruebas de hipótesis para cuantificar la desviación de la producción real de la producción óptima en función de la calidad institucional.

Con el fin de abordar tal vacío académico, en el presente estudio se propuso un modelo RBC en el que el Índice de Percepción de la Corrupción sirvió como proxy de la calidad institucional. La investigación trató de responder la pregunta ¿En qué grado impacta, la calidad de las instituciones públicas, a la desviación de la producción óptima de los países latinoamericanos entre 2010 y 2020? Se planteó la hipótesis, respaldada por la literatura académica, que la relación entre la calidad institucional y desviación de la producción óptima es opuesta.

Para tal fin, se emplearon series anuales de organismos internacionales y bancos centrales de cada país, y la calibración del modelo se realizó mediante técnicas de aproximación numérica, como el método de los momentos generalizados, complementadas con revisión bibliográfica. El documento se organizó en cinco secciones: la primera fue la introducción; la segunda, los antecedentes; la tercera, la metodología; la cuarta, los resultados; la quinta, las conclusiones y recomendaciones de futuras líneas de investigación.

II. Investigaciones previas

Desde el comenzar del análisis del crecimiento económico, la literatura se orientó hacia la acumulación de factores productivos sin incorporar explícitamente la institucionalidad. Se formularon los primeros modelos neoclásicos: en 1957, Kaldor propuso una relación positiva entre el crecimiento del PIB y el capital per cápita; más tarde, Lucas (1998) comparó tres mecanismos de acumulación de capital humano (práctica, escolaridad, y físico), concluyendo que la práctica explicaba consistentemente mejor las variaciones internacionales de las tasas de crecimiento. Advertidas las limitaciones de tales enfoques, se plantearon extensiones como la New Open Economy Macro (Sarno, 2001) para integrar determinantes externos y fricciones institucionales.

Desde entonces se introdujeron interpretaciones diversas de la calidad institucional como variable explicativa mediante indicadores cuantitativos: Surjan y Redek en 2005 detectaron una correlación negativa y significativa ($r = -0.59$) entre el índice de libertad económica de Heritage y el crecimiento económico; por otro lado, Beck y Laeven, en 2006, encontraron que el régimen socialista en Europa Central (1992 - 2004) restringió la expansión del PIB; además, Tridico (2007) estableció

causalidad unidireccional del desarrollo humano al crecimiento económico, sin encontrar evidencia de un efecto inverso.

Más tarde, fueron aplicados modelos de efectos fijos y dinámicos por Peaseh y John (2016) en China, Rusia, Brasil, y Sudáfrica, demostrando un impacto positivo y significativo de la liberalización comercial sobre el crecimiento. Palić, Žmuk y Grofelnik (2017) revelaron que, entre 1980 y 2015, un sistema impositivo alto en Croacia redujo el crecimiento. Por otra parte, Lowes y sus colaboradores en 2017 analizaron la persistencia histórica de normas jurídicas y su influencia sobre la criminalidad de sus descendientes, mientras que Noveski (2018) documentó un efecto adverso de la deuda pública sobre el PIB macedonio entre 1996 y 2015. También, Devia (2019) no halló evidencia de efectos significativos de inflación ni tipo de cambio sobre el crecimiento de Indonesia (2004-2017), contrastando con Elhassan (201), quien encontró impacto positivo de esas mismas variables para Sudán (1990-2018).

Recientemente, fueron incorporados modelos de vectores autoregresivos, ARDL y NARDL para analizar 15 países latinoamericanos (1980 - 2018), donde Chávez (2023) asoció la depreciación cambiaria con mayor crecimiento económico, mientras que Saungweme y sus colaboradores (2023) identificaron un efecto negativo de la deuda pública en Costa de Marfil (1972 - 2021). Simultáneamente, Beisembayev y sus colaboradores (2023) relacionaron la producción de combustibles con la expansión del PIB kazajo (2016 - 2021), Thaddeus y demás autores (2023) observaron impactos diferenciados de variables fiscales e inversión en Camerún (1970 - 2018). Por otro lado, Abdallah, Daly, y Mtin (2024) confirmaron el paper restrictivo de la deuda de Túnez (1990 - 2020) sobre su crecimiento. Finalmente, Yand y sus colaboradores (2024) demostraron que el transporte urbano y de alta velocidad impactaron positivamente el crecimiento económico chino (2013 - 2022). Sin embargo, pese a estos avances empíricos y metodológicos, hasta ahora no se ha logrado integrar formalmente la calidad institucional dentro de modelos RBC o DSGE para examinar la desviación de la producción respecto a su óptimo.

III. Método propuesto

Descripción del modelo

Se asumió una función de utilidad isoelástica para un agente económico representativo, donde g fue la constante de aversión al riesgo y h fue la desutilidad del trabajo:

$$U = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \left[\beta^t \left[\frac{C_t^{1-g}}{1-g} - \frac{N_t^{1+h}}{1+h} \right] \right] \quad (1)$$

se modeló, de la misma manera, una función de producción del agente representativo de los ofertantes (las firmas) asumiendo una función de Cobb-Douglas con economía de escala, donde el capital usado para la producción en el periodo t fue aquel del último periodo:

$$Y = AK_{t-1}^a N_t^{1-a} \quad (2)$$

además, los costos productivos introdujeron los ingresos de los trabajadores y la ganancia del capital, de modo que:

$$Costo = W_t N_t + R_t K_{t-1} \quad (3)$$

por otro lado, el capital evolucionó siguiendo la ley de la evolución del capital:

$$K_{t+1} = K_t(1 - \delta) + I_{t+1} \quad (4)$$

y para un modelamiento sencillo del sector externo, o balanza de pagos, se asumieron ecuaciones basadas en el modelo Mundell-Fleming:

$$\begin{aligned} X_t &= X_0 + a_y Y_t^* + a_e e + \epsilon_X \\ M_t &= M_0 + \beta_y Y_t - \beta_e e + \epsilon_M \\ XM_t = X_t - M_t &= (X_0 - M_0) + a_y Y_t^* + \beta_y Y_t + (a_e + \beta_e)e \\ XM_t &= \theta_0 + a_y Y_t^* + \beta_y Y_t + \theta_1 e \\ \epsilon_X, \epsilon_M &\sim N \end{aligned} \quad (5)$$

Entonces, se asumió, también, que la producción total equivale a la identidad contable de:

$$\begin{aligned} Y_t &= C_t + I_t + G_t + XM_t \\ Y_t &= N_t W_t \end{aligned}$$

por lo que se obtuvo una función de restricción presupuestaria de los agentes consumidores:

$$N_t W_t = (C_t + G_t + K_t - K_{t-1}(1 - \delta) + \theta_0 + a_y Y_t^* + \theta_1 e)(1 + \beta_Y)^{-1} \quad (6)$$

De la maximización de la función de utilidad intertemporal (1) sujeta a la restricción presupuestaria (6) se obtuvo la función de oferta de trabajo óptima:

$$N_t^{opt} = \left[(W_t^{opt}) (C_t^{opt})^{-g} \right]^{\frac{1}{h}} \quad (7)$$

además, se obtuvo la función de Euler del consumo intertemporal:

$$C_{t+1}^{opt} = C_t^{opt} [\beta(1 - \delta)(1 + \beta_Y)^{-1}]^{\frac{1}{g}} \quad (8)$$

por otro lado, de la minimización de los costos productivos (3) sujeto a la producción (2) se obtuvo la función de demanda de trabajo óptima:

$$N_t^{opt} = (1 + a) R_t^{opt} K_{t-1}^{opt} (W_t^{opt})^{-1} a^{-1} \quad (9)$$

por otro lado, los costos óptimos de los factores productivos fueron asumidos como:

$$W_t^{opt} = (1 - a) A (K_{t-1}^{opt})^a (N_t^{opt})^{-a} \quad (10)$$

$$R_t^{opt} = aA(K_{t-1}^{opt})^{a-1}(N_t^{opt})^{1-a} \quad (11)$$

y, utilizando las ecuaciones de la oferta óptima de trabajo, la demanda óptima de trabajo (9), así como los costos óptimos de trabajo (10) y de capital (11), se obtuvo la razón de desviación de la producción actual de la producción óptima (12):

$$d_t = \frac{Y_t}{Y_t^{opt}} = \frac{K_{t-1}^a N_t^{1-a}}{(K_{t-1}^{opt})^a (N_t^{opt})^{1-a}}$$

$$d_t = (1-a)^{\psi_1} K_{t-1}^{\psi_2} N_t^{\psi_3} a^{\psi_4} (1+\beta_y)^{\psi_5} \quad (12)$$

Para comprobar la hipótesis de investigación, se realizó una prueba paramétrica mediante Monte Carlo para muestrear las razones de desviación del óptimo y, posteriormente, generar una distribución de la correlación de Pearson, donde se obtuvo fundamento para la prueba p.

Origen de los datos

El grado de institucionalidad fue aproximado mediante el Índice de Percepción de Corrupción, mientras que se usaron valores reales para el PIB (Y_t), las importaciones (M_t), la razón de unidad monetaria local por cada dólar internacional para el tipo de cambio (e_t), la formación bruta de capital fijo para la inversión (I_t), la cantidad total de personas en el país para la población (N_t), y el stock de capital fijo (K_t) fue aproximado mediante las medidas del *Federal Reserve Economic Data* (FRED, 2019). Las variables fueron obtenidas en base a las cuentas nacionales según los datos proporcionados por los Bancos Centrales de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, y Perú.

Herramientas de aproximación numérica

Se emplearon las bibliotecas de *scipy* y *statsmodels* para obtener los coeficientes necesarios para el desarrollo del modelo. Además, se asumieron distintos tipos de errores según el tipo de ecuación empleada durante el ajuste de datos: para la función de producción (1) se asumieron errores lognormales; para la función de importación (M_t) se asumieron errores normales; el coeficiente beta, que representa la preferencia del consumo intertemporal, fue asumida como 0.96 después de una exhaustiva revisión bibliográfica.

Con esto, se pudo obtener una aproximación del valor de la constante de aversión al riesgo g y de la desutilidad del trabajo h mediante el método de momentos generalizados, de modo que ambas asumieron errores normales empleando las funciones de Euler de consumo y trabajo intertemporal:

$$\delta = \frac{K_{t+1} - K_t}{K_t} \quad (13)$$

$$g = \frac{\ln\beta + \ln(1-\delta) - \ln(1+\beta_y)}{\ln C_{t+1} - \ln C_t} \quad (14)$$

$$h = \frac{(a)(\ln N_{t+1} + K_{t+1} - \ln K_t - \ln N_t) + \ln \beta + \ln(1-\delta) - \ln(1+\beta\gamma)}{\ln N_t - \ln N_{t+1}} \quad (15)$$

IV. Resultados

Los resultados mostraron que los coeficientes de determinación variaron entre países: la ecuación de producción argentina presentó un coeficiente de -3.55; mientras que Bolivia y Perú registraron un ajuste perfecto en la evolución del capital; Ecuador registró 0.19 en importaciones; Paraguay presentó 0.94 en producción y 0.77 en importaciones; mientras que Colombia obtuvo un ajuste mayor a 0.95 en todas las ecuaciones. Al evaluar la correlación entre el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) y la desviación de la producción óptima (d), solo Colombia rechazó la hipótesis nula de ausencia de correlación mediante la prueba de Monte Carlo, mostrando correlación negativa estadísticamente significativa.

Tabla II. Coeficientes de Determinación de las Ecuaciones Principales

Variables	Países investigados					
	Argentina	Bolivia	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú
Producción	-3.55	0.99	0.97	0.83	0.94	0.99
Importaciones	0.41	0.74	0.95	0.19	0.77	0.97
Evolución del capital	0.99	1	1	1	1	1

En Argentina, el coeficiente de determinación negativo de la ecuación de producción mostró que la forma funcional asumida no se ajustó a la serie de salida, probablemente como consecuencia de los choques de la crisis cambiaria entre 2018 y 2019, y del fuerte incremento de la inflación. En Bolivia y Perú, el ajuste perfecto indicó que las series de stock de capital fijo no presentaron variabilidad anual significativa. En Ecuador, el bajo nivel de ajuste de las importaciones se atribuyó a que el efecto de la tasa de cambio permaneció constante en 1 USD (debido a la dolarización del 2000), lo cual eliminó la variabilidad del tipo de cambio. En Paraguay, los valores de 0.77 y 0.94 para el ajuste de importaciones y producción respectivamente demostraron fluctuaciones comerciales de corto plazo que el modelo logró captar parcialmente. En Colombia, los coeficientes de determinación superiores a 0.95 en todas las ecuaciones permitieron un ajuste consistente y resultaron en un p-valor menor de 0.05 para la correlación del Índice de Percepción de la Corrupción con la desviación de la producción óptima, lo que justificó el rechazo de la hipótesis nula.

Tabla III. Media y Desviación Estándar de las Variables Aproximadas

Variables		Países investigados					
		Argentina	Bolivia	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú
lnA	Media	9.7	0.08	-3.98	5.66	-1.02	4.08
	Stdv	2.24	0.48	1.32	1.5	2.5	0.29
a	Media	0.001	0.71	0.63	0.25	0.88	0.48
	Stdv	0.22	0.04	0.07	0.14	0.13	0.02
$\beta\gamma$	Media	0.001	0.16	1.91	0.14	0.22	0.32

	Stdv	0	0.06	0.28	0.12	0.19	0.03
δ	Media	0.16	0.02	0.01	0.06	-0.04	0.06
	Stdv	0.05	0.14	0.01	0.01	0.01	0.01
g	Media	2.05	-4.69	-37.22	-12.75	-35.21	-9.71
	Stdv	4.87	0.34	6.15	9.53	27.23	1.01
h	Media	-22.72	3.71	94.16	1.34	12.15	13.91
	Stdv	0.81	0.09	8.64	0.08	0.12	1.11

Se advirtió que, en Argentina, el coeficiente de choques tecnológicos logarítmicos fue elevado y disperso (con media 9.7 y desviación 2.24), mientras que en Bolivia fue estable (media 0.08 y desviación de 0.48); en Colombia fue negativa (media de -3.98 y desviación de 1.32) con g y h extremos, atribuibles a la estabilidad política.

Tabla IV. Resumen de la Prueba de Hipótesis

Variables	Países investigados					
	Argentina	Bolivia	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú
p < 0	0.32	0	1	0.9	0.81	0
Cota superior del 95% IC	0.85	0.14	-0.68	0.49	0.86	0.11
Cota inferior del 95% IC	-0.82	0.14	-0.67	-0.5	-0.85	0.11
Promedio	0.32	0.14	-0.68	-0.4	-0.53	0.11
Respalda hipótesis	No	No	Si	No	No	No

En el resumen de la prueba de hipótesis, solo Colombia respaldó la hipótesis alternativa ($p = -0.68$, IC 95% $[-0.68, -0.67]$, $p < 0.05$). Bolivia y Perú mostraron $p < 0.05$ pero $p > 0$, contradiciendo al signo esperado. En Ecuador y Paraguay, los intervalos de confianza incluyeron cero, impidiendo rechazo de la hipótesis nula; en Argentina, el amplio IC y $p > 0$ evidenciaron falta de relación estadística clara. Tales resultados demostraron la heterogeneidad de la relación del Índice de Percepción de la Corrupción con la desviación de la producción óptima, condicionada por factores institucionales, estructurales y de calidad de datos en cada país investigado.

V. Conclusiones

En el presente estudio se propuso e implementó un modelo de Real Business Cycle (RBC) donde se empleó el Índice de Percepción de la Corrupción como proxy de la calidad institucional para evaluar la desviación de la producción real respecto a su óptimo en seis países latinoamericanos durante el periodo 2010 y 2020. Con este fin, se recopilaron serien anuales de PIB, formación bruta de capital fijo, tipo de cambio, población, y stock de capital fijo obtenidas de bancos centrales y de la base de datos del FRED, y se calibró el modelo mediante técnicas de aproximación numérica, principalmente el método de los momentos generalizados, complementadas con simulaciones de Monte Carlo para generar la distribución de la correlación de Pearson entre la calidad institucional y la desviación de la producción óptima.

Se planteó como hipótesis nula la ausencia de correlación entre el Índice de Percepción de la Corrupción y la desviación de la producción óptima; y como alternativa, la existencia de una relación negativa y estadísticamente significativa. Los resultados de la prueba de Monte Carlo demostraron que solo en Colombia se rechazó la hipótesis nula con un p-valor inferior al 0.05 y un intervalo de confianza de 95% que no incluyó el cero, respaldando finalmente la hipótesis alternativa. En Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, y Perú, no se obtuvo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, demostrando la heterogeneidad del impacto institucional entre los países estudiados.

Sin embargo, el modelo propuesto mostró limitaciones en su capacidad de capturar fricciones estructurales más allá de los contemplados en un modelo RBC, como las rigideces de precios, o modelos ARDL y NARDL aplicados sobre países latinoamericanos, así como análisis dinámicos y de vectores autorregresivos. Asimismo, la dependencia de un único proxy para la institucionalidad y el horizonte temporal corto impidieron incorporar variaciones subnacionales y episodios de choque de política. Futuras líneas de investigación deberían integrar modelos DSGE con fricciones sectorial, así como diversificar indicadores de calidad institucional y extender el periodo de análisis para profundizar sobre la dinámica intertemporal institucional.

Referencias

- Alston, E. C., Alston, L. J., Mueller, B., y Nonnenmacher, T. (2018). *Institutional and organizational analysis: Concepts and applications*. Cambridge University Press.
- Banco Central del Paraguay. (2020). *Cuentas Nacionales Anuales*.
- Beck, T., y Laeven, L. (2006). Institution building and growth in transition economies. *Journal of Economic Growth*, 11, 157–186.
- Ben Abdallah, N., Daly, L., y Mtir, I. (2024). An empirical analysis of public debt and economic growth: Tunisia as a case study. *Business and Economic Research*, 14(1), 23–...
- Beisembayev, G. S., Kredina, A. A., Osmanov, Z. D., y Akhmetkyzy, A. A. (2023). Assessing the interdependence of oil industry indicators on Kazakhstan's economy. *Eurasian Journal of Economic and Business Studies*, 67(3), 136–148.
- Chavez, C. (2023). A panel VAR analysis of the dynamic impact of undervaluation on economic growth in Latin American countries. *Revista de Economia Contemporânea*, 27, e232714.
- Couture, V., Gaubert, C., Handbury, J., y Hurst, E. (2019). Income growth and the distributional effects of urban spatial sorting (NBER No. 26142).
- Devia, V. (2019). Economic growth: How inflation and the exchange rate work through the stock market as a mediating variable. *Business and Economic Research*, 9(4), 197–206.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). *Cuentas Nacionales Anuales*.
- Elhassan, T. G. E. (2019). Measure the impact of monetary policy on economic growth in Sudan for period 1970–2018. *EPRA International Journal of Economic and Business Review*, 7(12).
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2020). *Capital stock at constant national prices for Argentina*.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2020). *Capital stock at constant national prices for Bolivia*.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2020). *Capital stock at constant national prices for Colombia*.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2020). *Capital stock at constant national prices for Ecuador*.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2020). *Capital stock at constant national prices for Paraguay*.

- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2020). *Capital stock at constant national prices for Peru*.
- Instituto Nacional de Estadística. (2020). *Cuentas Nacionales Anuales*.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). *Cuentas Nacionales Anuales*.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). *Cuentas Nacionales Anuales*.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). *Cuentas Nacionales Anuales*.
- Kaldor, N. (1957). A model of economic growth. *Economic Journal*, 67(268), 591–624.
- Lucas, R. E., Jr. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22, 3–42.
- Noveski, M. (2018). Macroeconomic effects of the budget deficit in the Republic of Macedonia. *Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics*, 4(2), 5–14.
- Palić, I., Žmuk, B., y Grofelnik, B. (2017). The long-run impact of personal income taxation on economic development: Evidence from Croatia. *Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics*, 3(1), 35–44.
- Peasah, N. A., y John, B. E. (2016). Analysis of the nexus between trade liberalization and economic growth: A panel study of BRICS countries. *Business and Economic Research*, 6(2), 455–462.
- Redek, T., & Sušjan, A. (2005). The impact of institutions on economic growth: The case of transition economies. *Journal of Economic Issues*, 39(4), 995–1027.
- Sarno, L. (2001). Toward a new paradigm in open economy modeling: Where do we stand? *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 83(3), 21–36.
- Thaddeus, K. J., Ngong, C. A., Nebong, M. M., Akume, D. A., Eleazar, J. U. E., y Onwumere, J. U. J. (2024). Selected macroeconomic determinants and economic growth in Cameroon (1970–2018) “dead or alive” an ARDL approach. *Journal of Business and Socio-economic Development*, 4(1), 1–19.
- Tridico, P. (2007). Institutions, human development and economic growth in transition economies. *European Journal of Development Research*, 19(4), 569–593.
- Yang, J., Liu, Z., Wan, S., Zhou, G., y Sun, H. (2024). Research on the interactive impact of transportation systems on socio-economic development. *Proceedings of Business and Economic Studies*, 7(4).